

COUNTER

Version 5.1

Guide pratique

Travailler avec des rapports COUNTER

Ce document s'inscrit dans la série des guides pratiques. Il a pour but de démystifier la version 5.1 du Code de conduite COUNTER.

La série inclut les documents suivants :

- Guide pratique des rapports COUNTER
- Guide pratique des mesures COUNTER
- Guide pratique COUNTER relative aux attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques
- Guide pratique COUNTER et le libre accès
- Guide pratique pour être compatible avec COUNTER
- Guide pratique COUNTER pour les consortiums
- Guide pratique sur les évolutions de la version 5.1

Note : pour faciliter la lecture, tous les guides sont rédigés en langage simple. Pour des raisons techniques, le Code de bonnes pratiques lui-même utilise des traits de soulignement pour lier les mots. Par exemple, Data Type devient Data_Type, and Total Item Investigations devient Total_Item_Investigations.

Table des matières

Générer ses rapports COUNTER	3
Utilisation d'un serveur SUSHI	3
Outils d'administration pour les bibliothèques sur les sites web éditeurs	4
Formats des rapports	4
Outils de tableur utiles	6
Filtrage	6
Tableaux croisés dynamiques (TCD)	7

Générer ses rapports COUNTER

Tous les rapports COUNTER et toutes les vues standard des rapports COUNTER doivent être disponibles en schéma JSON lisibles par machine - téléchargeables via protocole SUSHI- et sous forme tabulée (celle d'un tableau *Excel*/par exemple).

JSON

- Lisible par la machine
- Accès via les serveurs SUSHI

Tabulaire

- Lisible par un humain
- Accès via les sites web des éditeurs

Les statistiques d'usage doivent être indépendantes du type de navigateur et nous demandons aux éditeurs que soient prises en charge les versions actualisées de *Google Chrome*, *Microsoft Edge* et *Mozilla Firefox*.

En règle générale, nous demandons aux éditeurs de délivrer les rapports COUNTER par identifiant client (*Customer ID*). Il existe deux exceptions à cette règle : la fourniture de rapports sur le libre accès (voir le *Guide pratique COUNTER et le libre accès*) et les rapports de consortiums (voir le *Guide pratique COUNTER pour les consortiums*).

Des échantillons des quatre rapports COUNTER ainsi que des vues standard des rapports COUNTER, tant en JSON qu'en format tabulé, sont consultables dans le *Code des bonnes pratiques*.

Utilisation d'un serveur SUSHI

SUSHI est un protocole logiciel (API) conçu pour permettre aux bibliothécaires de disposer plus facilement de l'ensemble de leurs statistiques d'usage. Tous les fournisseurs de rapports conformes à COUNTER peuvent les délivrer. SUSHI est utilisé pour fournir des rapports en schéma JSON, un format de données structurées ressemblant davantage au XML plutôt qu'aux formats de tableurs. JSON sera détaillé plus loin dans ce guide.

Dans le système SUSHI, chaque fournisseur de rapport dispose d'un serveur compatible avec SUSHI et les bibliothécaires activent le logiciel client pour récupérer leurs rapports. Le logiciel client, côté bibliothécaire, peut prendre différentes formes, allant d'un programme installé sur le bureau jusqu'à un service de moissonnage commercial situé dans le cloud. Il est même possible de n'utiliser que son navigateur, bien que cela ne soit pas recommandé.

Dans le Registre COUNTER, les détails SUSHI sont listés pour tous les fournisseurs de rapports conformes. On y trouve les détails de chaque plateforme proposant des rapports audités de statistiques d'usage conformes à COUNTER. (voir page suivante : <https://registry.projectcounter.org/>).

Dans la section SUSHI de chaque enregistrement apparaît une URL SUSHI qui est l'URL de base du serveur du vendeur SUSHI. On y trouve également des informations concernant la forme d'authentification requise par le serveur -habituellement, votre numéro client (*Customer ID*), mais d'autres éléments relatifs à la sécurité peuvent être demandés.

Une fois connecté au serveur SUSHI, il est possible d'ajouter plusieurs chemins à l'URL de base afin de découvrir des informations utiles. Construits à partir de l'URL de base <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/> , ces quatre segments ressembleront à ceci:

- **Statut (*Status*)**, qui indique si le service SUSHI est actif :
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/status>. À partir de la version 5.1, le statut *endpoint* est public.
- **Rapports (*Reports*)**, qui indique quels rapports COUNTER peuvent être utilisés avec le service SUSHI
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports>
- **Rapports/Numéro de rapport (*Reports/ReportID*)** qui fournit un rapport spécifique
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports/{reportID}>.
Par exemple, /reports/TR moissonne un rapport sur les titres.
- **Membres (*Members*)** qui propose une liste des membres du consortium
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/members>

Outils d'administration pour les bibliothèques sur les sites web éditeurs

De nombreuses plateformes mettent également à disposition des outils d'administration pour les bibliothèques et proposent les rapports COUNTER via l'interface utilisateur de leur portail. Ces outils sont disponibles sous plusieurs étiquettes, telles que "Informations pour les bibliothécaires", "Gérez vos abonnements", "Administration bibliothèques", etc. Le téléchargement des rapports via les pages d'administration pour les bibliothèques peut se faire soit en JSON soit en format tabulé.

Formats des rapports

Comme mentionné plus haut, les rapports COUNTER sont disponibles sous deux formats : JSON et fichiers de valeurs délimitées par un séparateur.

Le formatage du texte (police et couleur) n'est pas pris en charge avec JSON ou avec les fichiers de données à valeurs délimitées. Nous demandons toutefois que les rapports des fournisseurs appliquent la structure standard des rapports COUNTER à tous les rapports et vues standard COUNTER (*COUNTER Reports and Standard Views*), tel que présenté sur la figure 2, et que tous les rapports (JSON et fichiers de valeurs séparées par un délimiteur) utilisent l'encodage UTF-8 afin que les caractères spéciaux soient conservés.

Les fichiers JSON sont lisibles par machine et ressemblent un peu à du code. Ils peuvent être injectés à des outils de *reporting* et à des programmes de tableurs et les données peuvent être "traduites" en formats et graphiques lisibles par un humain.

Les fichiers de valeurs délimitées par un séparateur peuvent être ouverts et lus avec n'importe quel tableur (y compris *Excel* et *Google Sheets*). Les fichiers de valeurs délimitées par un séparateur conformes à COUNTER seront soit "séparées par des virgules" ("*Comma Separated*") (.CSV), soit "séparées par des tabulations" ("*Tab separated*") (.TSV).

EN-TÊTE		(ligne 1-13)	
LIGNE VIDE		(ligne 14)	
EN-TÊTES DE COLONNES		(ligne 15)	
CONTENU			
Description de l'élément de rapport	Plateforme	Identifiant de l'élément de rapport	Élément parent
			Rapport/ Attributs
			Types de métrique
			Usage total de la Période couverte
			Usage par mois

Figure 2. La structure standard d'un rapport COUNTER tabulaire.

Pour résumer, on obtiendra :

- L'en-tête (*HEADER*) de rapport constitué de 13 éléments décrivant l'information utilisée pour produire le rapport.
- Le corps (*BODY*) du rapport :
 - Pour les fichiers JSON, chaque élément de rapport doit apparaître dans un segment de code distinct et imbriqué.
 - Pour les fichiers de valeurs délimitées par un séparateur, on distingue une ligne des en-têtes de colonnes (*COLUMN HEADINGS*) où figureront les noms des éléments et des attributs, puis, les mesures elles-mêmes.

	A	B
1	Report_Name	{Report Name}
2	Report_ID	{Report ID}
3	Release	{COUNTER Release}
4	Institution_Name	{Institution Name}
5	Institution_ID	{Institution identifiers in the format {namespace}:{value} with multiple identifiers separated with ";"}
6	Metric_Types	{Metric_Type list separated with ";"}
7	Report_Filters	{Report filter list as {name}={value} pairs separated with ";" and multiple values separated with " "}
8	Report_Attributes	{Report attribute list as {name}={value} pairs separated with ";" and multiple values separated with " "}
9	Exceptions	{Exceptions in the format {Code}:{Message}{{Data}} with multiple exceptions separated with ";"}
10	Reporting_Period	{Date range of the report in the format Begin_Date={yyyy-mm-dd}; End_Date={yyyy-mm-dd}}
11	Created	{Date report run in the format {yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ}}
12	Created_By	{Name of the organization creating the report}
13	Registry_Record	{Link to Registry record as a URL}
14		

Figure 3. Structure standard de 13 lignes d'en-tête dans un rapport COUNTER.

Outils de tableur utiles

Il existe un tutoriel détaillé sur ce sujet dans la Media Library, *Working with COUNTER 5 reports in Microsoft Excel* – qui s'applique aussi à la version R5.1. Nous recommandons également les guides d'aide embarqués dans Excel, qui fournissent une aide beaucoup plus détaillée que celle proposée ici.

Filtres

- Réorganiser les données
- Exclure des attributs

Tables pivot

- Résumés rapides
- Visualisation

Filtrage

Les filtres sont très utiles pour réorganiser, exclure ou alors filtrer les mesures d'usage pour ne montrer qu'une partie spécifique des informations. Des exemples courants dans COUNTER sont :

- le filtrage d'un rapport sur les titres pour n'afficher que les ouvrages (*Data_Type_Book*),
- le filtrage d'un rapport les bases de données pour n'afficher que les recherches (*Searches*) en écartant les investigations (*Investigations*) ou les requêtes (*Requests*),
- le filtrage d'un rapport sur les éléments pour n'afficher que le type d'accès ouvert (*Access Type Open*).

Les filtres une fois combinés permettent d'atteindre une granularité extrêmement fine.

Ajouter un filtre sur la totalité de la ligne 15 (celle des en-têtes de colonnes) du fichier de valeurs délimitées par un séparateur, permet de jouer avec les filtres.

Tableaux croisés dynamiques (TCD)

Les tableaux croisés dynamiques (TCD) sont idéaux pour additionner rapidement de gros jeux de données tels que ceux des rapports COUNTER et sont aussi facilement transformables en graphiques et diagrammes. Il suffit tout simplement de placer le curseur sur l'une des cellules du corps du rapport, puis de cliquer sur "Insertion>Tableau croisé dynamique".

Contrairement aux filtres, les TCD permettent de totaliser différentes catégories de données. Pour savoir, par exemple, combien il y a de *Unique Item Investigations* et de *Unique Item Requests* sur l'ensemble des titres d'un rapport sur les titres (*Title Report*), il suffit de paramétrer un TCD en sélectionnant les types d'usage (*Metric_Type*) comme ligne et *Reporting_Period_Total* comme valeur. Le résultat est alors affiché.

Pour en savoir plus

Vous trouverez beaucoup d'informations dans la version complète du Code de bonnes pratiques (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) et bien sûr dans la médiathèque COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ailleurs, vous pouvez contacter la direction de projet par courrier électronique :

tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors, Friendly Guides will soon be available in...

German
sponsored by Thieme

Espagnol
commandité par Gale

Français
Traduit par le Consortium
Couperin

Japonais
Traduit par Yuimi Hlasten,
Denison College

